

МИКРООРГАНИЗМЛАРДАГИ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТРАНСДУКЦИЯ, ҲОДИСАЛАРИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети

Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519427>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг вазифаси - турли микробиологик жараёнлам и таҳлил этишга, мустақил фикрлашга, микробиологик объектлар учун шарт-шароитлами танлаш ваяратиш, микроорганизмлар асосида ишлаб чиқаришни ташкил этишни ўрганиш учун тайёрлашдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади- биотехнология асослари объектлари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда соҳа бўйича барча микробиологик саноатнинг технологик ва микробиологик кўрсаткичлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш;

Ирсий хусусиятнинг донор хромосомасидан реципиент хромосомасига ўтиши трансформация дейилади. Трансформация ДНК нинг кичик бир участкаси - рекон орқали ўтади. Реконда бир жуфт нуклеотидлар бўлиб, рекомбинация вақтида бошқа элементлар билан алмашилиши мумкин. 1928 йили Ф. Гриффитс шундай тажриба ўтказган: сичқонларга оз миқдорда патогенлик хусусиятига эга бўлмаган, капсуласиз II тип пневмококклар билан юқтирган. Шу культурага патогенлик хусусиятига эга бўлган, капсулали III тип пневмококклар культурасидан (бу культура тажрибадан олдинроқ иссиқлик таъсирида ўлдирилган) қўшган. Натижада II типдаги пневмококклар патогенлик хусусиятига эга бўлганлиги ва капсула билан ўралганлиги маълум бўлган. Демак III тип пневмококкларга хос хусусиятлар II тип пневмококкларга трансформация орқали ўтган, ёки оқ рангли колония ҳосил қилувчи микообактериялар сариқ рангли

колония ҳосил қилувчи сапрофит микообактерияларнинг ДНК си таъсирида сариқ колониялар ҳосил қилиш хусусиятига эга бўлиши аниқланган. 1944 йили О. Эвери ва К. Мак Леоид, М. Мак Картилар, хусусиятлар ДНК орқали ўтишини аниқлаганлар. Кейинчалик ДНК бошқа хусусиятларга ҳам таъсир этиши маълум бўлган. Масалан, пичан бацилласини, менингококкларни, пневмококкларни, стрептококкларни ва бошқаларни трансформация агент - ДНК орқали ўзгартириш мумкин.

ДНКнинг трансформацион активлиги ниҳоятда юқори, одатда, 10-15 минутдан сўнг ўзгариш рўй беради ва 2 соатдан сўнг тугайди. Трансформация ходисаси доим учрамайди, балки маълум физиологик ҳолатда (яъни хужайра тайёр бўлган муддатда) рўй беради. Юқори температура, ультрабинафша нурлар, химиявий мутагенлар таъсирида ДНК нинг трансформацион хусусияти пасаяди. Масалан, трансформацион ДНК га HNO_3 таъсир эттирилса, ёки температура $80-100^\circ$ га кўтарилса у активлигини йўқотади ёки пасайтиради. Энг қулай температура $29-32^\circ$ дир. Демак, трансформациянинг активлигига муҳитнинг таркиби, температура, реципиентнинг физиологик ҳолати ва трансформацион ДНК нинг полимерлиги (қўш спираллиги) таъсир этар экан. Трансформациянинг такрорланиш муддати $0,47-0,0004\%$ га тенг бўлади. Масалан, донор сифатида олинган пневмокок бактериясининг штаммида стрептомицинга сезгирлик бўлмаган, аммо бу бактерия маннитни парчалаш хусусиятига эга, реципиентда эса, бундай хусусиятлар йўқ. Мана шу икки хусусиятга эга бўлган бактериялардан шундай оралиқ формаларни олиш мумкинки, уларда юқоридаги ҳар иккала хусусият ҳам учраши мумкин. Трансформация жараёнида бир хусусият, иккинчи хусусият билан алмашинади. Шу йўл орқали, антибиотикларга ниҳоятда сезгир ёки сезгир бўлмаган штаммларни олиш мумкин бўлади. Бу ҳодиса ҳайвонлар ва ўсимликларда бир хил содир бўлади. Трансформациянинг ҳосил бўлиши икки даврдан:

ДНК нинг микроб хужайрасига адсорбцияланиши ва уни хужайрага ўтишидан иборат.

Трансдукция. Донор бактерия хусусиятининг бактериофаг ёрдамида реципиент бактерияга ўтиши, трансдукция деб аталади. Масалан, бактериофаглар орқали хивчинлар, ферментлар системаси, антибиотикларга чидамлилиқ, вирулентлилиқ, капсула ҳосил қилиш ва бошқа хусусиятлар ўтиши мумкин. Трансдукция специфик ва носпецифик хилга бўлинади, Носпецифик трансдукцияда исталган хусусият ёки бир

неча хусусият ўтиши мумкин, бунинг такрорланиш тезлиги 10~4 -10~7 (фагнинг бир қисмига нисбатан) га тенг. Специфик трансдукцияда фақат ультрабинафша нурлар таъсир этилган фаг катнашади, бунда бир-бирига яқин бўлган хусусиятлар ўтади. Трансдукция трансформацияга ўхшаш, лекин дезоксирибонуклеаза ферментини таъсир эттириб, трансформацияни тўхтатиш мумкин бўлса, трансдукцияга бу фермент таъсир эттирилса ҳам у тўхтамай давом этади, чунки фермент фаг орқали ўтадиган хусусиятга таъсир эта олмас экан. Бактериялардаги конъюгация ҳодисаси. XIX асрнинг охирларига келиб, микробиологлар бактерияларда конъюгация ҳодисаси учрашини кузата бошлаганлар ва бошқа организмлардаги конъюгациядан ажратиш учун «конъюкция» деб номлаганлар. Конъюгациянинг генетик анализини 1947 йилда Ледерберг ва Татум аниқлаганлар. Улар бу ҳодисани электрон микроскопда кузатганлар. Конъюгацияланадиган хужайраларнинг бири узунчоқ, иккинчиси овалсимон эканлиги аниқланган. Узунчоқ хужайра эркак тип бўлиб, F⁺ (донор) деб, овалсимон хужайра урғочи тип бўлиб, F⁻ (реципиент) деб белгиланади. Конъюгация вақтида булар бир-бирига яқинлашади ва орасида кўприкча ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган кўприкча орқали донор хужайрасидан генетик факторлар реципиент хужайрасига маълум бир тартибда ўтади. К. В. Косиков (1957) таъкидлашича, агар ачитқилар специфик хусусиятга эга бўлган субстратларда ўстирилса, маълум бир формалар пайдо бўладики, улар шакарни бижғитиш хусусиятига эга бўлиб қолади (аввал улар шакарни бижғита олмас эди). Масалан, *Saccharomyces globasus* ана шундай янги формалардандир. У сахарозани бижғитиш хусусиятига эга, *Sacch parodopus* формаси эса, мальтозани бижғитади. Бу хусусиятлар фақат вегетатив йўл билан эмас, балки жинсий йўл билан кўпайишда ҳам наслданнаслга ўтиши мумкин. Масалан, жинсий йўл билан кўпайишда қуйидаги формалар келиб чиққан: спораларнинг ярми шакарларни бижғитса, ярми бижғита олмаган. Бунда *Saccharomyces globasus* да янги хусусият пайдо бўлган, яъни шакарларни бижғитувчи инвертаза ферменти ҳосил бўлган. Микроорганизмлар генетикасинн ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки антибиотиклар олишда юқори активликка эга бўлган янги штаммлар зарур. Бундан ташқари, витаминлар, гормонал препаратлар, ферментлар, лизин ва глютамин каби аминокислоталар олишда ва бошқа моддалар олишда муҳим аҳамиятга эга. Бактериялар, ачитқи замбуруғлар ва актиномицетларга радиоактив нурлар ва химиявий мутагенлар билан

таъсир этиб, уларнинг хужайраларидаги ДНК нинг структурасини ўзгартиш ва инсон учун фойдали бўлган моддалар синтезлаш томонига йўналтириш мумкин. Ҳозир бактерияларнинг физиологик хусусиятини яхши билган ҳолда уларни ўзгартира олиш ва бу усул билан бактериялардан қишлоқ хўжалигида, медицинада, технологик жараёнларда кенг миқёсда фойдаланиш, микробиологлар олдида турган муҳим масаладир. Эписомалар. Эписомалар хромосомалардан холи бўлган майда генлар тўпламидир. Улар цитоплазмада эркин ёки бактериялар хромосомасига қўшилган ҳолда бўлиши мумкин. Эписомалар бактерияларнинг пуштлилик фактори (Р) ёки кўп дорилар таъсирига чидамлилик фактори (К), бактериоциногенлик, колиноциногенлик ва бошқа факторларнинг наслга ўтишида иштирок этади. Эписомаларнинг антибиотикларга чидамлилигини (К - факторни) биринчи бўлиб, япониялик олимлар аниқлашган. Бактериоциногенлик факторида бактериал хужайраларда антибиотикларга қарши моддалар синтезланади, бу моддалар бактериоцинлар деб аталади. Масалан, ичак таёқчаси *E. coli* - колицин, *Bact. cereus* - аэроцин, *Bact. megaterium* - мегацин, *E. pestis* - тестицин, *Staphylococcus aureus* - стафилококкоцин синтезлайди. Синтезланган бактериоцинлар бошқа бактерияларнинг нобуд бўлишига сабаб бўлади.

Асосий адабиётлар

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотечнологй” 2015. Сведиш Институте. Сроати
 2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.
 3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.
- Интернет сайтлари
4. www.ziyonet.uz
 5. www.molbiol.ru
 6. www.bioblibrary.ru